

OPTIKA FANI MAVZULARINI KOLLOBRATIV TA'LIM ASOSIDA O'QITISH METODIKASIGA ZAMONAVIY YONDOSHUVLAR

Xolmetov Shavkat Sherimatovich

Toshkent shaxar Yunusobod t. 265 - umumta'lim maktabi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13638753>

Annotatsiya: Fizikaning asosiy bo'limi bo'lgan optikani o'qitish o'quvchilarda yorug'lik va uning materiya bilan o'zaro ta'siri haqida tushunchalarini shakllantirish uchun zarurdir. An'anaviy o'qitish usullari tobora ko'proq talabalar o'rtasidagi hamkorlikni ta'kidlaydigan zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan to'ldirilmoqda. Ushbu maqola optikani o'qitishda hamkorlikdagi ta'lim samaradorligini o'rganadi, zamonaviy metodologiyalar talabalarning faolligini, tushunishini va murakkab optik tushunchalarni saqlab qolishini qanday oshirishi mumkinligiga e'tibor qaratadi. Texnologiya integratsiyasi, tengdoshlarni o'rganish va faol ishtirok etish ushbu yondashuvning asosiy komponentlari sifatida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: optika ta'limi, hamkorlikda o'rganish, qaytarilgan sinf, tengdoshlar tomonidan boshqariladigan jamoaviy o'rganish, loyihaga asoslangan ta'lim.

Optika fizikani o'rganishda muhim mavzu bo'lib, yorug'lik, linzalar, nometall va turli xil optik asboblarning xatti-harakatlari haqida tushuncha beradi. Shu bilan birga, ko'pgina optik tushunchalarning mavhum tabiati o'qitishda sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. An'anaviy ma'ruzaga asoslangan usullar ko'pincha talabalarni to'liq jalb qila olmaydi yoki ularga murakkab narsalarni tushunishga yordam beradi. Bu o'qituvchilarni faol o'rganishni rag'batlantiradigan zamonaviy yondashuvlarni o'rganishga olib keldi, hamkorlikda ta'lim ayniqsa samarali strategiya sifatida paydo bo'ldi.

Hamkorlikdagi ta'lim o'quvchilarning muammolarni hal qilish, tushunchalarni muhokama qilish va amaliy mashg'ulotlarga jalb qilish uchun birgalikda ishlashini o'z ichiga oladi. Ushbu usul tengdoshga o'rganish va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish orqali materialni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Optikani o'qitish kontekstida hamkorlikdagi ta'lim qiyin mavzularni yoritib berishga yordam beradi va o'rganishni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi.

Hamkorlikdagi ta'limning nazariy asosi ijtimoiy konstruktivizmga asoslangan bo'lib, u bilimlar ijtimoiy o'zaro ta'sir va hamkorlik orqali shakllantiriladi. Vygotskiyning "proksimal rivojlanish zonasi" kontseptsiyasi ayniqsa dolzarb bo'lib, o'quvchilar tengdoshlari va o'qituvchilari ko'magida tushunishning yuqori darajalariga erishishlari mumkinligini ko'rsatadi. Optikani o'qitishda hamkorlikdagi ta'lim o'quvchilarga real vaqt rejimida bir-birining g'oyalariga asoslanish, savollar berish va tushunmovchiliklarga oydinlik kiritish imkonini beradi, bu esa mavzuni to'liqroq tushunishga olib keladi.

Birgalikda optika ta'limida zamonaviy yondashuvlar

Flipped Classroom Model: teskari sinf modeli optikani o'qitishda mashhurlikka erishdi, bu erda talabalar sinfdan tashqarida, odatda videolar yoki o'qish topshiriqlari orqali yangi tarkib bilan tanishadilar. Keyin dars vaqti hamkorlikdagi mashg'ulotlarga, masalan, muammoli mashg'ulotlar, guruh muhokamalari va amaliy tajribalarga ajratiladi. Bu yondashuv talabalarga nazariy bilimlarni amaliy sharoitda qo'llash imkonini beradi, hamkorlik orqali tushunchalarini oshiradi.

Peer-Led Team Learning (PLTL): PLTL hamkorlikdagi o'rganish strategiyasi bo'lib, unda talabalar kichik guruhlarda ishlaydi, unga avvalroq fan bo'yicha yuqori natijalarga erishgan

tengdoshlar yetakchisi rahbarlik qiladi. Optikada bu yondashuv ayniqsa samarali bo'lishi mumkin, chunki tengdoshlar yetakchilari munozaralarni osonlashtirishi, tushunchalarni aniqlashtirishi va tengdoshlariga qiyin mavzularni boshqarishga yordam berishi mumkin. Tengdoshlar tomonidan boshqariladigan tuzilma faol ishtirokni rag'batlantiradi va o'quvchilar o'z fikrlarini baham ko'rish va savollar berishda o'zlarini qulay his qiladigan o'quv muhitini yaratadi.

Loyihaga asoslangan ta'lim (PBL): Optika bo'yicha loyihaga asoslangan ta'lim talabalarni optik printsiplarni qo'llashni talab qiladigan murakkab loyihalarda birgalikda ishlashni o'z ichiga oladi. Misol uchun, talabalar o'zlari o'rgangan tushunchalardan foydalangan holda teleskop yoki mikroskop kabi oddiy optik qurilmani loyihalashlari va qurishlari mumkin. PBL hamkorlik, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi, bu esa o'quvchilarga material bilan chuqur shug'ullanish va amaliy tajriba orttirish imkonini beradi.

Texnologiyalar bilan ta'minlangan hamkorlikda o'rganish: hamkorlikdagi ta'limda texnologiyaning integratsiyasi optikani o'qitishda inqilob qildi. Onlayn simulyatsiyalar, interaktiv doskalar va virtual laboratoriyalar kabi vositalar talabalarga hamkorlik muhitida optik hodisalarni o'rganish imkonini beradi. Misol uchun, talabalar virtual laboratoriyada o'zgaruvchilarni manipulyatsiya qilish va yorug'lik xatti-harakatlariga ta'sir qilish uchun birgalikda ishlashlari mumkin, bu esa tajriba va muhokamalar orqali tushunishlarini kuchaytiradi.

Birgalikda muammolarni hal qilish: Muammolarni hal qilish fizika ta'limining markazida bo'lib, optika ham bundan mustasno emas. Birgalikda muammolarni hal qilish faoliyati talabalarni qiyin optik muammolarni hal qilish uchun guruhlarda ishlashni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv ularni g'oyalarni baham ko'rishga, yechimlarni muhokama qilishga va konsensusga erishishga undaydi, optik tamoyillarni chuqurroq tushunishga yordam beradi va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi.

Amalga oshirish strategiyalari

Optika o'qitishda hamkorlikdagi ta'limni samarali amalga oshirish uchun o'qituvchilar quyidagi strategiyalarni hisobga olishlari kerak:

Hamkorlikdagi faoliyatni loyihalash: hamkorlikdagi faoliyat optika kursining o'quv maqsadlariga mos kelishi uchun ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilishi kerak. Faoliyat talabalarni o'z bilimlarini qo'llashga undashi, tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishi va faol ishtirok etishiga yordam berishi kerak.

Qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish: Muvaffaqiyatli hamkorlik uchun qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhiti juda muhimdir. O'qituvchilar o'quvchilar o'z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va bir-biridan o'rganish uchun qulay his qiladigan sinf madaniyatini rivojlantirishlari kerak. Bunga aniq taxminlarni o'rnatish, konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish va talabalar o'rtasida ijobiy o'zaro munosabatlarni rag'batlantirish orqali erishish mumkin.

Texnologiyani birlashtirish: Texnologiya optikada hamkorlikda o'rganishni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. O'qituvchilar sinf ichida va tashqarisida talabalar o'rtasida muloqot va hamkorlikni osonlashtirish uchun virtual laboratoriyalar, onlayn forumlar va hamkorlikdagi dasturiy ta'minot kabi vositalarni birlashtirishi kerak.

Tengdoshlar yetakchilarini tayyorlash: Tengdoshlar tomonidan boshqariladigan modellarda tengdoshlar yetakchilarini tanlash va tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Tengdoshlar yetakchilari bilimli, yaqinlashib oladigan va guruh muhokamalarini osonlashtirishda malakali bo'lishi kerak. O'quv dasturlari o'z tengdoshlarini samarali boshqara olishlarini ta'minlash uchun ularning etakchilik va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Hamkorlikda o'rganishni baholash: Baholash usullari o'quv jarayonining hamkorlik xarakterini aks ettirishi kerak. O'qituvchilar o'quvchilarning tushunishlari va guruhga qo'shgan hissalarini baholash uchun guruh baholashlari, tengdoshlarni baholash va individual mulohazalardan foydalanishlari mumkin.

Xulosa

Birgalikda o'qitish orqali optikani o'qitishning zamonaviy yondashuvlari an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli afzalliklarni beradi. Talabalarni faol, tengdoshlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan o'rganishga jalb qilish orqali bu usullar tushunishni kuchaytiradi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi va murakkab optik tushunchalarni eslab qolishni yaxshilaydi. Texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, optika bo'yicha hamkorlikdagi ta'lim salohiyati o'sib boradi va o'qituvchilar uchun dinamik, interaktiv va samarali o'quv muhitini yaratish uchun yangi imkoniyatlarni taklif qiladi.

References:

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. *ASEE National Conference Proceedings*.
3. Heller, P., Keith, R., & Anderson, S. (1992). Teaching Problem Solving through Cooperative Grouping. Part 1: Group Versus Individual Problem Solving. *American Journal of Physics*.
4. Roschelle, J., & Teasley, S. D. (1995). The Construction of Shared Knowledge in Collaborative Problem Solving. *Computer Supported Collaborative Learning*.